

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18207953>
УДК 786.2

ЭТЮДЫ К. ЧЕРНИ В МЛАДШИХ ФОРТЕПИАННЫХ КЛАССАХ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

А.И. Тютюнник,

преп.,

МБУДО ДШИ № 7 им. А.П. Новикова,

г. Новосибирск

Аннотация: Статья посвящена изучению этюдов из первой части сборника «Избранные фортепианные этюды» К. Черни под редакцией Г. Гермера, которые предназначены для развития технической оснащенности начинающих пианистов. В статье предлагается методика освоения данных этюдов с применением возможного образно-ассоциативного ряда, которая помогает учащемуся раскрыть образную выразительность музыкальной фактуры пьес. Методика сформировалась в практике преподавания фортепиано в детской школе искусств и показала положительные результаты в работе с детьми младших классов. Метод ассоциативных сопоставлений развивает образно-эмоциональную сферу ученика, расширяет его музыкальный кругозор. Формирование пианистических навыков, взаимосвязанное с развитием ассоциативно-образного мышления, активизирует музыкальную отзывчивость и положительно влияет на становление творческой личности ребенка.

Ключевые слова: музыкальные образы, ассоциативные образы, фортепианная техника, исполнительские штрихи, музыкальная фактура

C. CZERNY'S ETUDES IN THE JUNIOR PIANO CLASSES OF THE CHILDREN'S SCHOOL OF ARTS

A.I. Tyutyunnik,

teacher,

MBUDO DSHI No. 7 named after A.P. Novikov,

Novosibirsk

Annotation: The article is devoted to the study of studies from the first part of the collection "Selected Piano Etudes" by K. Czerny edited by G. Germer, which are intended to develop the technical equipment of novice pianists. The article proposes a technique for mastering these studies using a possible figurative-associative series, which helps the student to reveal the figurative expressiveness of the musical texture of the plays. The technique was formed in the practice of teaching piano at the children's art school and showed positive results in working with primary school children. The method of associative comparisons develops the student's figurative-emotional sphere, expands his musical horizons. The formation of pianistic skills, interconnected with the development of associative-figurative thinking, activates musical responsiveness and positively affects the formation of the creative personality of the child.

Keywords: musical images, associative images, piano technique, performing touches, and musical texture

Актуальность темы настоящей статьи определяется важностью и сложностью музыкально-педагогических задач, которые необходимо решать на начальном этапе обучения пианиста. Они включают знакомством с клавиатурой и нотной записью, «развитие музыкального слуха, формирование технических навыков, освоение музыкальной грамоты и развитие творческих способностей ученика» [1]. Важно, чтобы решение этих задач осуществлялось комплексно. Только такой подход сможет установить взаимосвязь эмоционально-образных представлений ученика с базовыми слуховыми и физическими ощущениями, обеспечит его гармоничное музыкальное и техническое развитие.

Для формирования пианистического аппарата и развития техники начинающего пианиста огромное значение имеет исполнение этюдов. Особое место в учебной фортепианной литературе принадлежит этюдам выдающегося австрийского композитора и педагога Карла Черни (1791-1857). Его этюды в течение двух столетий являются неотъемлемой частью обучения пианистов всего мира. Они несут в себе «не только инструктивные задачи, но и требуют работы образного мышления, как этюды Шопена, Листа» [2, с. 102]. Этюды Черни представляют собой ценный педагогический материал для

формирования и развития технических навыков пианиста [3, 4]. Многие этюды Черни получили распространение под редакцией Генриха Гермера (1837-1913), известного педагога и автора методических трудов. Этюды Черни под редакцией Гермера из сборника «Избранные фортепианные этюды» [5] показали свою бесспорную эффективность в освоении игры на начальном этапе обучения. Сборник состоит из двух частей. Первая часть включает 50 маленьких этюдов из опусов: 261; 821; 599; 139. Вторую – составили 32 этюда из опусов: 829; 849; 335 и 636. Из названных опусов Гермер выбрал разнохарактерные образцы, составляющие основу технического развития пианиста. Этюды расположены в сборнике по принципу движения от простого к сложному, от миниатюрных экзерсисов к более развернутым и виртуозным композициям. В настоящей статье будут рассмотрены музыкально-педагогические особенности освоения миниатюр из Первой части сборника Черни – Гермера.

Этюды Черни – Гермера не программны, перед каждой миниатюрой имеется лишь указание темпа. Каждый этюд имеет свой фактурный и интонационный рисунок, а также характер моторики, который начинающему пианисту может показаться однообразным. Последнее качество в сочетании с техническими задачами может ослабить внимание и интерес ребенка к выразительности интонирования и к освоению этюдов в целом. Вместе с тем, в этюдах рассматриваемой части сборника преобладает позитивное, жизнерадостное мироощущение и красота. Этюды репрезентируют различные типы движения, которые могут порождать яркие образные ассоциации.

Процесс развития двигательных навыков на материале данных этюдов можно оптимизировать и сделать более интересным, если должным образом подключить метод ассоциаций с учетом жизненного опыта и возрастных особенностей мышления детей. В младшем школьном возрасте – 7-8 лет – у «детей сохраняется доминанта наглядно-образного мышления» [6]. В 9-10 лет «осуществляется переход от наглядно-образного к словесно-логическому» [Там же], однако образное восприятие продолжает играть немаловажную роль.

Учитывая вышесказанное, для создания музыкально-художественного образа этюдам можно давать условные названия, придумывать вместе с учеником образную или сюжетную программу. Е. Я. Либерман пишет: «...этюды Черни, Клементи, Мошковского и другие имеют ограниченную, но определенную музыкальную индивидуальность; она содержится уже в самой фактуре, которая подсказывает характер звучания» [7, с. 40]. Поэтому характерные особенности фактуры того или иного этюда можно ассоциировать с определенным образом, настроением или характером. Как показывает практика, это значительно повышает интерес ребенка к игре, и работа становится более увлекательной. Каждый ребенок видит и находит в музыке что-то свое, с удовольствием фантазирует. Техника становится в таком случае не самоцелью, а вспомогательным средством для достижения образа. Работа над техникой пианиста «идет гораздо интенсивнее и успешнее, если она базируется на материале, стимулирующем эмоциональное увлечение и творческое воображение» [8, с. 6]. Главное, чтобы придуманные ребенком ассоциативные образы помогали выразительности исполнения. Приведем примеры ассоциативных программных образов к некоторым этюдам.

Этюды № 1 и 2 («Паровозики» или «Печатные машинки»). Это первая пара этюдов, предназначенных для правой и левой руки, основанных на тематически родственном материале (рис. 1).

Рисунок 1 – Этюды № 2

Цель этих этюдов – добиться плавного, непрерывного исполнения «гаммообразных пассажей без толчков, с ровно по звучанию и точными временными соотношениям» [9, с. 49]. Этюды № 5 и 6 получил условную программу «Мотыльки», так как мелодическое движение шестнадцатых в сопровождении легких

гармонических терций и аккордов вызвали представление порхающих мотыльков. Основной прием, который следует использовать в этих этюдах – боковое движение по терциям.

Мелодическая фигура кругового опевания, движущаяся вверх и возвращающаяся к исходному тону в Этюде № 7, вызвала ассоциации с легким вращением веретена мастерицы. Это определило условное программное название Этюда № 7 – «Веретено» (пример 7) (рис. 2).

Рисунок 2 – Этюде № 7

Ассоциативные образы могут возникать не только из особенностей фигурации мелодии, аккомпанемента или исполнительских штрихов, но и в результате тех или иных двигательных ощущений. Так, например, Этюд № 8 получил образное название «Слоник идет» не без влияния трудностей движения пальцев по терциям (хотя слоник не слишком большой и не слишком тяжелый). Этюд на терции действительно является непростым, поэтому целесообразно начинать осваивать его несколько позднее, чем предыдущие. В выразительном и красочном по развитию громкостной динамики и фактурному строению этюде № 10 можно услышать звонницу с разными колоколами (пример 10) (рис. 3).

Рисунок 3 – Этюд № 10

Очень нравится детям своей изящностью и выразительностью Этюд № 12, названный нами «Балерины кружатся». Это яркая

музыкальная картинка, которую можно представить как легкий грациозный танец (пример 12) (рис. 4).

Рисунок 4 – Этюд № 12

Этюд направлен на освоение группетто, в котором важно «проговорить» все 5 нот одинаково ясно и отчетливо. Чтобы помочь ученику усвоить ритм, можно прохлопать ритм ладошками или протопать «четкой». Полезно поучить группетто приемом *non legato*, *staccato*, различными ритмическими группировками, применив фантазию.

В практике преподавания возникали и другие яркие ассоциативные образы, которые по-своему «объясняли» особенности той или иной фортепианной фактуры и делали процесс ее освоения более выразительным. Так, в Этюде № 11 «Ручеек» трелеподобное чередование двух звуков секунды в верхнем регистре напомнило нам журчание ручья, которое сочетается с размеренным движением «волн движущейся воды» в аккомпанементе. Этюд должен звучать мягко и плавно, создавая атмосферу нежности и глубины.

Среди программ, придуманных вместе с детьми, есть жизнерадостная картинка «Зайки» (Этюд № 13), история «Прогулка на велосипеде» (Этюд № 15) с уверенным гаммообразным движением «колес по дорожке парка», легкая и упругая пьеса «Игра в мяч» (Этюд № 17). Подобные программы можно при необходимости «сочинить» вместе с ребенком практически ко всем этюдам первой части сборника «Избранные этюды», которые помогут преодолеть технические трудности, не забывая о выразительности музыки.

Сегодня, при всем современном многообразии нотной литературы, «Избранные фортепианные этюды» Черни под редакцией Гермера (в двух частях), не теряют своей актуальности, так как своевременность развития техники – это залог комплексного развития пианистических способностей и ярких результатов. Использование

различных методов и подходов к освоению этих этюдов поможет поддерживать мотивацию учеников, развивать их воображение, музыкальное мышление и кругозор. Этюды Черни не только укрепят пианистический аппарат, познакомят учеников с разнообразными техниками, но и обогатят багаж музыкальных образов и представлений, что очень важно для дальнейшего развития начинающего пианиста. Заинтересовать, увлечь и сделать работу над этюдами интересной в наших силах.

Список литературы

[1] Ковалева Э.А. Основные задачи начального обучения игре на фортепиано / Э.А. Ковалева. [Электронный ресурс] – URL: <https://pedagogcentr.ru/publication/5/39/845> (дата обращения: 25.05.2025)

[2] Карпычев М.Г. «Новые» грани творчества Карла Черни / М.Г. Карпычев // Идеи и идеалы. – 2018. № 1. Т. 2. 102-114 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ideaidaily.nsuem.ru/storage/uploads/2018/02/M.-Karpychev.pdf> (дата обращения: 11.04.2025).

[3] Айзенштадт С.А. Учитель музыки. Жизнь и творчество Карла Черни [Текст] / С.А. Айзенштадт. – Москва: Композитор, 2010. 215 с.

[4] Терентьева Н.А. Карл Черни и его этюды [Текст] / Н.А. Терентьева. – Москва: Музыка, 1978. 56 с.

[5] Черни К. Избранные фортепианные этюды [Текст] / под ред. Г. Гермера. – Москва: Музыка, 1969. 101 с.

[6] Евтухова И.Н. Особенности развития мышления в младшем школьном возрасте / И.Н. Евтухова // Образование и воспитание. – 2023. № 1 (42). 46-49 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/th/4/archive/241/7969/> (дата обращения: 11.04.2025).

[7] Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой [Текст] / Е.Я. Либерман. – Москва: Классика-XXI, 2003. 141 с.

[8] Бирмак А.В. О художественной технике пианиста [Текст] / А.В. Бирмак. – Москва: Музыка, 1973. 140 с.

[9] Шмидт-Шкловская А.А. О воспитании пианистических навыков [Текст] / А.А. Шмидт-Шкловская; вступ. статья Г. Минскер. – Ленинград: Музыка, 1985. 72 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kovaleva E.A. The main tasks of initial teaching to play the piano / E.A. Kovaleva. [Electronic resource] – URL: <https://pedagogcentr.ru/publication/5/39/845> (accessed: 25.05.2025)

[2] Karpychev M.G. "New" facets of Karl Cherny's creativity / M.G. Karpychev // Ideas and Ideals. – 2018. No 1. Vol. 2. 102-114 p. [Electronic resource] – URL: <https://ideaidealy.nsuem.ru/storage/uploads/2018/02/M.-Karpychev.pdf> (accessed: 11.04.2025).

[3] Eisenstadt S.A. Music teacher. Life and work of Karl Cherny [Text] / S.A. Eisenstadt. – Moscow: Composer, 2010. 215 p.

[4] Terentyeva N.A. Karl Cherny and his sketches [Text] / N.A. Terentyeva. – Moscow: Music, 1978. 56 p.

[5] Cherney K. Selected piano sketches [Text] / ed. G. Hermera. – Moscow: Music, 1969. 101 p.

[6] Evtukhova I.N. Features of the development of thinking in early school age / I.N. Evtukhova // Education and upbringing. – 2023. No 1 (42). 46-49 p. [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/th/4/archive/241/7969/> (accessed: 11.04.2025).

[7] Lieberman E.J. Work on piano technique [Text] / E.Ya. Lieberman. – Moscow: Classics-XXI, 2003. 141 p.

[8] Birmak A.W. About the artistic technique of the pianist [Text] / A.V. Birmak. – Moscow: Music, 1973. 140 p.

[9] Schmidt-Shklovskaya A.A. On the education of pianistic skills [Text] / A.A. Schmidt-Shklovskaya; introduction. Article G. Minsker. – Leningrad: Music, 1985. 72 p.

© А.И. Тютюнник, 2025

Поступила в редакцию 18.11.2025

Принята к публикации 04.12.2025

Для цитирования:

Тютюнник, А. И. Этюды К. Черни в младших фортепианных классах детской школы искусств [Текст] / А. И. Тютюнник // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 12-1(67). – С. 59-66. – DOI 10.5281/zenodo.18207953.